

TÜRKİYE’DE SAHNE TASARIMI VE GELİŞİM SÜRECİ

Doç. Dr. Elif ÖZHANCI

Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü, Sahne Tasarımı Anasanat Dalı

Sahne tasarımı, tiyatro, opera, bale, dans ve benzeri performans sanatlarında görsel anlatının temel yapı taşlarından biridir. Mekân, ışık, dekor, kostüm ve teknolojik unsurların birleşiminden oluşan sahne tasarımı; izleyicinin hikâyeye dâhil olmasını kolaylaştırır ve anlatının atmosferini belirleyici bir rol oynar. Türkiye’de bu alan, Osmanlı döneminin son yıllarında filizlenmiş, Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte kurumsal bir yapıya kavuşmuştur. Türkiye’de sahne tasarımı hem akademik düzlemde hem de uygulama alanında sürekli gelişim göstermiştir. Sahne tasarımı eğitimi, genellikle güzel sanatlar fakültelerine bağlı olarak yürütülmektedir. İlk olarak 1958 yılında Prof. Erdoğan Aksel ve Prof. Sadi Öziş tarafından Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Dekoratif Sanatlar bünyesinde “Tiyatro Dekorü ve Kostüm Atölyesi” olarak İstanbul’da başlamıştır. Devlet Tiyatroları’nın kurulması ve sahne sanatlarının kurumsallaşması ile birlikte bu alanda nitelikli eğitime olan ihtiyaç da artmıştır. Bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ), Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi gibi birçok üniversite, sahne tasarımı veya sahne dekorü-kostüm tasarımı bölümleriyle sanatçı yetiştirmektedir. Eğitim süreci, öğrencilere hem teorik bilgiler (sanat tarihi, tiyatro tarihi, dramaturji) hem de uygulamalı beceriler (çizim, maket yapımı, dijital tasarım teknikleri, kostüm üretimi) kazandırmayı amaçlar.

1930’ların başında yetişmiş sahne sanatçıları olmadığı için iyi bir sahne düzeni gibi sahnelerimizin teknik olanakları da çok sınırlıdır. Daha sonraki yıllarda dekor sanatçılarımızdan bazıları Avrupa’da eğitim görerek yeni bir anlayışla oyunları yorumlamaya başlamışlardır. Sezai Altındağ, Acar Başkut Almanya’da, Refik Eren Fransa’da, Tarık Levendoğlu, Yücel Tanyeri İtalya’da eğitim alan tasarımcılardandır. Ayrıca dekor alanında başarılı çalışmaları görülen Duygu Sağıroğlu, Metin Deniz, Doğan Aksel, Tuncer Çavdar, Turgut Atalay, Turgut Zaim, Hüseyin Mumcu, Sermet Çağan, Osman Şengezer gibi isimleri sayabiliriz. Çalışmada Türkiye’de sahne tasarımı eğitimi ve Türk sahne tasarımcılarının incelenmesi ele alınmıştır. Yapılan araştırmalar, ülkemizde sahne tasarımı alanında tarihsel süreç içerisinde meydana gelen gelişimler ve değişimlerin bugünün tiyatrosuna olan etkilerini görünür kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler; Tiyatro, Sahne Tasarımı, Eğitim.

Giriş

Her tiyatro benzersizdir, hem Batı hem de Asya tiyatroları dört temel biçimde kategorize edilebilir: arena sahne tiyatroları (yuvarlak tiyatro olarak da adlandırılır); çıkıntı sahne (açık sahne) tiyatroları; çerçeve sahne tiyatroları (proscenium tiyatrolarının bir alt kümesidir); ve bazen kara kutu tiyatroları olarak da adlandırılan esnek sahne tiyatroları.

Arena tiyatroları, sahnenin dört tarafında seyirci bulunan tiyatrolardır. Bunlar genellikle amfitiyatrolar, ada sahne tiyatroları veya orta sahne tiyatroları olarak adlandırılır ya da genel olarak yuvarlak tiyatro olarak adlandırılır (sahneler yuvarlak, oval, sekizgen, kare, dikdörtgen veya çeşitli düzensiz şekillerde olabilir). Arena sahnelerinin seyirciler arasında güçlü bir topluluk duygusu yarattığı ve seyirciler ile oyuncular arasında kolay bir enerji akışı sağladığı düşünülmektedir. Bununla birlikte, bir performans için sağlanabilecek görsel gösterinin miktarına ve türüne büyük kısıtlamalar getirmektedirler, çünkü birkaç metreden daha uzun dekorlar, seyirci üyelerinin sahnede gerçekleşen aksiyonu görmelerini engelleyecektir. Bu tiyatrolarda, sahne değiştirme ekipmanı öncelikle sahnenin altına yerleştirilebilenlerle sınırlı olmalıdır ve özel efektlerin yönetimi zordur çünkü seyirciden çok az şey gizlenebilir. Arena tiyatroları aynı zamanda oyuncuların hareket düzeninin yönetimini de zorlaştırır, çünkü oyuncuların sırtlarını çok uzun süre herhangi bir tarafa dönmeden ve seyircilerin bir kısmının diğer oyuncuları görmesini engellemeden sahnenin her tarafında performans sergilemeleri gerekir.

Çıkıntı sahne tiyatroları, sahnenin mekânın bir tarafından seyircilerin ortasına doğru itildiği tiyatrolardır. Açık sahne tiyatroları ve bazen de avlu tiyatroları olarak da bilinirler. Seyirciler çoğunlukla bir çıkıntı sahnenin üç tarafında yer alır, ancak karşılıklı iki tarafta (ara sahne veya enine sahne tiyatrolarında olduğu gibi, bazen orta sahne tiyatroları olarak da adlandırılır) veya bitişik iki tarafta (L şeklindeki tiyatrolarda olduğu gibi) yer alabilirler. Çıkıntı sahneleri çoğunlukla yamuk, yarım daire, dikdörtgen veya kare şeklindedir. Hem arena hem de çıkıntı sahne tiyatrolarında, seyircilerin bazı üyeleri, performansın arka planı olarak görünecekleri sahnenin karşısındaki diğer seyirci üyelerine bakacaktır. Genellikle arena tiyatroları, seyirci oturma yerlerinin bir bölümünün kaldırılması yoluyla çıkıntı sahneli tiyatrolara kolayca dönüştürülebilir şekilde tasarlanır.

İtalyan tarzı sahne olarak da bilinen çerçeve sahne tiyatroları sadece bir tarafında seyirci bulunan tiyatrolardır. Bu tür sahneler çoğunlukla dikdörtgen veya kare şeklindedir. Çerçeve sahnelerin seyircinin tüm dikkatini prodüksiyona odakladığı düşünülmektedir. Çerçeve sahneler aynı zamanda bloklamayı kolaylaştırarak oyuncuların hareket kalıplarının estetik açıdan uygun şekillerde daha kolay oluşturulmasını sağlar ve sahne ve özel efektlerin sergilenmesini büyük ölçüde basitleştirir. Bir çerçeve sahne tiyatrosunun sahnesi dikdörtgen olabilir ya da

seyircilerin tümünün aynı yöne bakmasını sağlayacak şekilde yelpaze biçimini alabilir. Ancak salon çan ya da at nalı şeklinde olabileceği gibi, yarım daire ya da kare şeklinde de olabilir ve seyircilerin bir kısmının diğer seyircileri görebileceği şekilde düzenlenebilir. Ancak bu form ile arena veya itme sahne formları arasındaki önemli fark, son sahnelerde neredeyse tüm seyirci üyelerinin diğer seyirci üyelerini görmek için sahneden uzağa bakmaları gerektiğidir. Bu nedenle performansın arka planı olarak görünmezler.

Esnek sahne tiyatroları, sahne ile salon arasında sabit bir ilişki kurmayan tiyatrolardır. Kara kutu tiyatroları, laboratuvar tiyatroları, modüler tiyatrolar, çok biçimli tiyatrolar, serbest biçimli tiyatrolar veya çevresel tiyatrolar olarak da bilinen bu tiyatrolar, her performans için yeniden yapılandırılabilir. Standart tiyatro formlarından herhangi birine veya bunların varyasyonlarından herhangi birine yerleştirilebilirler. Seyircinin ortada oturduğu ya da ayakta durduğu ve sahnenin onu dört taraftan çevrelediği “surround tiyatrolar” (bazen “total tiyatrolar” ya da “theatre-all-around” olarak da adlandırılırlar) haline getirilebilirler. Ayrıca, seyircilerin oyuncularını mekânın farklı yerlerine kadar takip ettiği “gezinti” alanlarına da dönüştürülebilirler (Franklin, 2014).

Tüm bu türlerin tasarımı, mekânın sahne ile salon arasında kurduğu ilişkiye dayanır. Bir sanat formu olarak tiyatronun sunulması için özel olarak tasarlanmış bir bina gerekmez. Ancak seyirciler bir performans deneyimlemek için düzenli olarak bir araya geldiklerinde, seyircilerin yaşayabileceği deneyimin doğasını iyileştirmek için genellikle mekânı düzenleme girişimlerinde bulunulur ve bu da tiyatro tasarımının başlangıcıdır. En basit tiyatrolar, insanların bir performans izlemek için ayakta durabilecekleri veya oturabilecekleri temizlenmiş alanlardır. Ancak tiyatro tasarımı, ilk olarak seyircinin bir tiyatro performansını deneyimlemesi için en uygun koşulları sağlamak ve ikinci olarak da sanatçıların sanatlarını en iyi şekilde ifade etmelerine yardımcı olmak için bu tür bir alanı detaylandırmakla ilgilenir. Tiyatro tasarımı uygulaması, açık hava alanlarını veya tamamen kapalı alanları kapsayabilir. Sadece belirli durumlarda kurulan geçici bir yapıyı veya tamamen bağımsız kalıcı bir binayı içerebilir. Daha büyük kompleksler içinde amaca yönelik olarak inşa edilmiş alanları veya orijinal olarak başka amaçlar için inşa edilmiş binaların modifikasyonunu içerebilir.

Tiyatro tasarımı öncelikle seyircinin bir performansta yaşayabileceği deneyimi geliştirmekle ilgilidir. Bu deneyimi geliştirmek için ideal kabul edilen belirli mimari unsurlar kültürden kültüre ve hatta bazen belirli bir kültür içindeki alt kültürler arasında farklılık gösterebilir, ancak yine de iki genel kategoriye ayrılabilirler: belirli bir kültürde tiyatro sanatı için uygun görülen estetiğe hizmet edenler ve seyirci için bu sanatın deneyimini optimize edenler. Tiyatro sanatının estetiğine hizmet eden bu unsurlar, performans başlamadan önce sanatçıların uygun görülen sanatsal standartlara

ulaşmak için ihtiyaç duydukları şeylerden, ister çıplak bir sahne olsun ister devasa hareketli setler ve muhteşem bir dizi sahne donanımı içeren bir sahne olsun, performans sırasında gerekli miktarda gösteriyi desteklemek için ihtiyaç duydukları şeylere kadar her şeyi içerebilir (Franklin, 2014).

Buna karşın, seyircinin yaşadığı deneyimi optimize etme açısından en sık tartışılan unsurlar, seyircinin konforu etrafında dönmektedir. Bununla birlikte, tüm tiyatro tasarımcılarının konforu birincil değer olarak görmediği de kabul edilmelidir. Genellikle bir miktar rahatsızlığın seyirci enerjisini yüksek tutmaya yardımcı olduğu düşünülür. Bir tiyatrodaki konforun hem fiziksel hem de sosyal bileşenleri vardır. Fiziksel konfor, oturma ya da ayakta durma alanının niteliğini, her bir seyirci üyesine ayrılan alan miktarını ve alana erişim kolaylığını içerir. Fiziksel konfor aynı zamanda tüm izleyicilerin bir performansı, kültürlerinin onlara tiyatro deneyiminin doğru yaşanması için en çok arzu edilen şekilde öğretmiş olduğu şekilde görebilmelerini ve duyabilmelerini de içerir. Aynı zamanda belirli bir güvenlik seviyesinin korunmasını da içerir. Öte yandan sosyal konfor, her bir izleyicinin bir tiyatro etkinliğinde kendini bir grubun parçası gibi hissetme becerisiyle ilgilidir. Sosyal rahatlık söz konusu olduğunda genellikle göz önünde bulundurulmuş faktörler arasında, seyircilerin salon içindeki düzeninin kültür içinde kabul gören sosyal düzeni yansıtmadığı yer alır.

Bir tiyatronun tasarımında, öncelikle tiyatro performansının estetiğine hizmet eden unsurlar, sahne ve genellikle sahne arkası alanlar olarak adlandırılan sahne destek tesisleridir. Sahne, tiyatronun biçimi ne olursa olsun, zeminde temizlenmiş bir alan ya da basit bir yükseltilmiş platform olabilir. Ancak bir sahne, aynı zamanda oyuncular için birden fazla giriş ve çıkışa izin veren kanat alanı (bir sahnenin yanlarında), tuzak odaları (bir sahnenin altında), uçma alanları (bir sahnenin üstünde) ve arka sahneler (sahnenin arkasında) gibi sahne değiştirme ekipmanı alanlarına sahip oldukça karmaşık bir makine de olabilir. Bir sahne, dekorun ve oyuncuların hareketi için döner tablolar ve raylar içerebilir ve oyuncuların sahneden bir noktada çıkıp başka bir noktada girmelerine olanak tanıyan çeşitli geçiş alanları sağlayabilir. Sahne arkası alanları soyunma odaları ve prova odalarını içerebilir. Ayrıca tasarım stüdyoları; kostüm, sahne dekoru ve sahne eşyaları yapım atölyeleri; boya atölyeleri; elektrik atölyeleri; peruk atölyeleri; şapka atölyeleri; çamaşırhaneler; depolama alanları; yükleme rıhtımları; ve sahne kapısı güvenlik istasyonları gibi prodüksiyon hizmetlerini de içerebilirler. Son olarak, ışıklandırma ekipmanı ve hoparlör sistemlerinin asıldığı yerlerden sahne aydınlatması, ses ve özel efektler için kontrol odalarına kadar ev içinde alanlar içerebilirler. Müzisyenlerin performans öncesinde, sırasında ve sonrasında müzik çalabilecekleri bir alan da çoğu tiyatrodaki sahne destek tesislerinin bir parçasıdır. Bu alan kulis alanları arasında yer alabilse de, daha çok sahnede ya da sahneye yakın bir yerde bulunur (Franklin, 2014).

Yeni Bir Dünya Yaratmak; Sahne Tasarımı

Sahne tasarımı/set tasarımı, sahnede oynanacak bir eser için dekor, kostüm, aksesuar, butafor, ışık, efekt ve diğer tüm görsel-işitsel ortamların tasarımını kapsayan alanın genel adıdır. Sahne tasarımcıları Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne ve Dekor Tasarımı bölümü mezunlarıdır. Tiyatro özelinde sahne tasarımından bahsetmek gerekirse, tasarımcı sahnede kullanılacak malzemelerle ilgilenir. Bu Opera, bale, dizi, film yapımları için farklı terimlerle ifade edilse de disiplin olarak aynıdır. Genellemek gerekirse, mekanın hikayeye/senaryoya uygun tasarlanması ve yönetmenin gözünde 3 boyutlu hale getirilmesi, tüm cansız malzemelerin doğru şekilde bir araya getirilmesi, bir prodüksiyon sürecinde sürekliliğin sağlanması gibi prodüksiyon sürecinin kalbi diyebileceğimiz tasarım ve uygulama aşamasıdır. Sahne tasarımında alt disiplinler yer alır. Bunlar: dekor, kostüm, ışık, makyaj, kukla vb. plastik öğelerdir (Isackes, 2008).

Dekor, bir oyunun hikâyesinin nerede ve ne zaman geçtiğini göstermeye yardımcı olurken, aynı zamanda seyirciye anlam da iletmektedir. Dekor tasarımının en önemli unsuru, izleyiciye aksiyonun nerede gerçekleştiğini göstermektir; bu, bir ülke kadar genel veya bir evin içindeki bir oda kadar özel olabilir. Set tasarımı ayrıca soyut kavramları da iletir, temalar ve semboller. Örneğin, bir tasarımda ölüm ve çürüme temalarını çağrıştırmak için büyük, ölü bir ağaç yer alabilir. Set, bir gösterinin görselliğinin bir yönüdür estetik ve kostüm tasarımı ve ışık tasarımı gibi diğer tasarım öğeleriyle uyumlu olması, bütünsel bir stil yaratması gerekir. Dekor tasarımı prodüksiyonun tarzını desteklemede önemlidir. Örneğin, bir tiyatro oyununda doğalcı stil, gerçekçi görünümlü görsellerle gerçeklik izlenimi yaratmayı amaçlar. Bir oyunda gerçekleştirilen minimalist stil, bir ortamı temsil etmek için yalnızca birkaç basit aksesuar ile aktarılabilir. Örneğin, sanatçının büyük bir malikânenin içinde durduğunu ima etmek için büyük, asılı bir pencere çerçevesi bu işlevi yerine getirebilir.

Kostüm ve makyaj, tiyatro ortamının bir parçası olarak, görsel oyunların dinamik ortamının bir ifadesidir. Kostüm ve makyaj, oyunun geçtiği yer ve zamanı gerçekçi bir şekilde yeniden yaratmaya çalışır. Kostüm ve makyaj kendi başlarına tiyatro ortamının hareketli dekoru olarak kabul edilir ve oyuncular tarafından kullanıldıklarında dramatik aksiyonun merkezinde yer alırlar, en güçlü tiyatro ortamının bir ögesidir. Kostümler ve makyaj genellikle renk, çizgi ve dokunun en belirgin vurgularıdır. Tiyatro ortamında, çok önemli bir fiziksel kostüm ve makyaj, sahne ve setler, ışıklar oyuncular tarafından verimli ve etkili bir şekilde kullanılmak üzere tasarlanmalıdır. Bir kostüm ve makyaj tasarımcısı, seyircinin muhakeme düzeyiyle oynayarak her türlü ruh halini, fikri ve duyguyu önerebilir. Bu, dönem oyunlarında kostüm ve makyajda yapılan değişikliklerde görülmektedir. Bu değişiklikler sembolik olanlardan sıradan günlük sivil kıyafetlere yakın olanlara; kültürel ve dini idealler öneren kostümlerden kişilik ve sosyal sınıfı ifade edenlere kadar çeşitlenir (Oklobia, Bakare, 2013).

Sahne Tasarımı Eğitimi

Sahne tasarımı eğitimi, öğrencilere tiyatro, opera, dans, bale ve diğer sahne sanatları alanlarında görsel unsurları kullanarak sahne tasarımları oluşturma becerisi kazandırmayı amaçlar. Bu eğitim, oyun mekânının, dekorların, kostümlerin, makyajın, ışıklandırmanın ve diğer görsel öğelerin kullanılarak sahnedeki atmosferi ve hikâyeyi destekleyen estetik bir ortam yaratmasını içerir. Bu eğitim modeli ile öğrencilere sanatsal ve teknik bilgileri birleştirme, yaratıcı düşünme ve görsel iletişim becerileri kazandırılır.

Tiyatro tasarımı çalışmaları multidisiplinerdir ve doğası gereği görseldir. Tiyatro tasarımı öğrencilerinin uygun birincil kaynak görsellerini nasıl bulacaklarını öğrenmeleri gerekir; zira bu, kariyerinin başındaki öğrenciler için sezgisel bir yaklaşım olmayabilir. İnternette birden fazla görüntü deposu mevcut olsa da, öğrenciler genellikle daha uygun kaynaklara güvenmektedir. Sahne Tasarımı eğitimi veren bölümler öğrencileri, tiyatro prodüksiyonları için makyaj, kostüm, ışıklandırma ve set tasarımı yapan profesyoneller olan tiyatro tasarımcıları olarak yetiştirmeye odaklanmaktadır. Öğrenciler, tasarımlarının tarihsel olarak doğru olduğundan emin olmak için birincil kaynak görüntülerini bulan tiyatro tasarımcıları olmayı öğrenmelidir. Bu, tiyatro izleyicisine sürükleyici bir deneyim sunmak için gereklidir. Çoğu tiyatro tasarım disiplinde (sahne makyajı, kostüm tasarımı, ışıklandırma ve set tasarımı gibi) öğrenciler ve uygulayıcılar, tasarımlarının zaman dilimi ve coğrafi konum açısından doğru olmasını sağlamak için tarihi kaynakları kullanarak görsel araştırma yaparlar. Campbell, kostüm araştırmasının üç alanını tanımlar: sözlü, görsel ve fiili; uygulayıcılar “biçim, renk ve ayrıntıya dair ipucu elde etmek için hem kayıtlı tarihi hem de çağdaş edebiyatı kullanır, ancak sonuçta resimlerden, baskılardan veya fotoğraflardan doğrulama gerektirir” der (Campbell, 1967). Bu nedenle, tiyatro tasarımcıları için en iyi kaynaklar birincil kaynaklardır yani portreler, heykeller, fotoğraflar ve videoları içeren resimlerdir. Genellikle bir tiyatro tasarımcısı, belirli bir prodüksiyon için tarihi bir dönemi veya coğrafi konumu yeniden yaratmakla görevlendirilir ve aynı zamanda bireysel karakterle ve bu karakterin yaşını, ırkını, sosyoekonomik durumunu, mesleğini, psikolojik durumunu ve daha fazlasını yansıtan bir tasarım oluşturmakla ilgilenir. Birden fazla görsel ya da metinsel kaynağa sahip olmak tasarımcıya sadece “doğru” kıyafet şekli ya da makyaj veya saç modelinin “döneme uygun” olduğuna dair ipuçları vermekle kalmaz, aynı zamanda inandırıcı bir karakter yaratabilmek için yeterli ilham kaynağına da ihtiyaç duyar. Tasarımcıların “tarihi kıyafetleri birebir kopyalamaya” çalışmadıklarını ancak “belirli bir görünümü veya dokuyu sahne ve ekran için uygulanabilir bir şekilde kopyalamanın yolları için yaratıcı ilham ve fikirler bulmaya” çalıştıklarını gözlemlemektedir. Tasarımcı “oyunun dünyasına” sadık kalmaya çalışır ve tüm bu bilgiler bu gerçeği bulmak için çok önemlidir (Dalal, Shane, 2023).

Tiyatro tasarımcıları bir zamanlar müzeler, arşivler ve kütüphanelerdeki koleksiyonlara erişmek için seyahat etmek zorundaydı, ancak şimdi bu görüntü koleksiyonlarının çoğu dijitalleştirildi ve çevrimiçi olarak mevcut. Bunlar akademisyenler ve uygulayıcılar için harika olsa da, öğrenciler bilmedikleri halde bunları keşfetmekte zorluklarla karşılaşılıyor araştırma süreciyle birlikte (Münster vd., 2018). Farklı görüntüler içeren çapraz aranabilir koleksiyonlar oluşturmak için akademisyenler, kostüm tasarımcıları, arşivciler, kütüphaneciler ve dijital proje yöneticileri arasında daha iyi iletişim kurulması çağrısında bulunmaktadır.

Ülkemizde 1960'lı yılların başında gündeme gelen sahne tasarımı eğitimi başlangıçta yurt dışına gönderilen tasarımcılarımızın aracılığıyla ülkemizde de gelişim göstermiştir. Sahne tasarımı anasanat dalı, tiyatro, opera-bale, tv., sinema gibi sahne ve görüntü sanatlarının birçok alanında gereksinim duyulan sahne ve set düzenlemelerinin tüm teknik-estetik sorunlarını çözebilecek bilgi ve beceriyi edinmiş sahne tasarımı sanatçıları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Sahne tasarımı öğrencileri tüm bu alanlardaki tasarım çalışmaları için gereken dekor, kostüm, makyaj, ışık, teknik çizim, malzeme bilgisi, ses-efekt uygulama, kukla ve gölge oyunu teknikleri, set tasarımı, kuklada hareket mekaniği, sahne sanatlarında dijital tasarım vb. dersleri kuramsal ve uygulamalı olarak almaktadır. Sahne Tasarımı eğitimi Türkiye'de hali hazırda 5 üniversite tarafından gerçekleştirilmektedir. Dört yıllık lisans eğitimi süresince öğrenciler hem sanatsal hem teorik hem uygulamalı dersler alarak sahne tasarımcısı olarak bilgi ve becerilerini kazanmış bir şekilde mezun olurlar. Eğitimin ilk yılında tiyatro tarihi, oyun incelemesi ve ana mesleki dersleri alırlar. Mesleki derslerde iki boyutlu tasarımlarını sahne üzerinde üç boyutlu ortama taşımanın temel prensiplerini öğrenirler. Geleneksel ve çağdaş eğitim modellerinin kullanıldığı eğitim sürecinde ilerleyen dönemlerde kendi tasarımlarını gerçekleştirebilecekleri yaratıcı vizyona sahip olabilecek konuma gelirler. Sanat tarihine ve yeni teknolojik gelişmelere hâkim olan öğrenciler klasik dönem oyunu ya da çağdaş oyun için tasarım yapmakta zorlanmazlar.

Görsel 1 Sahne Tasarımı Sınav Jürisi **Görsel 2** Dekor Maketi

Sahne ve Dekor Tasarımı bölümü mezunları, devlet tiyatrolarında ve özel tiyatrolarda çalışabilirler. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ya da Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü gibi devlet kurumlarında, televizyon kanallarında, moda sektöründe, reklam şirketlerinde, vitrin tasarımı alanında ve daha pek çok alanda görev

alabilirler. Sahne ve Dekor Tasarımı iş imkanları oldukça geniştir. Mezunlar, tiyatro, film, televizyon, reklam endüstrisi ve etkinlik organizasyon şirketleri gibi çeşitli sektörlerde çeşitli kariyer olanaklarına sahiptir. Sahne tasarımcısı, dekor tasarımcısı, kostüm tasarımcısı, ışık tasarımcısı, prodüksiyon yöneticisi gibi çeşitli pozisyonlarda çalışabilirler. Ayrıca, kendi tasarım stüdyolarını kurarak bağımsız çalışma imkanına sahiptirler veya akademik alanda kariyer yapabilirler.

Türkiye’de Sahne Tasarımına Değer Katanlar

Batılı anlamda kurumsal tiyatronun başlangıcı Darülbedayii'nin kuruluşu ile başlatılır. Konservatuar açılması için ilk çalışmalar 1914-1919 yılları arasında iki kez İstanbul Belediye Başkanı olan Cemil Topuzlu Paşa tarafından yapılır. Bu dönemde bir dünya savaşı ve ulusal kurtuluş savaşı yaşamış Darülbedayi de neredeyse tamamen dağılmış. 1936'da Türkiye'ye davet edilen Carl Ebert, Muhsin Ertuğrul'la birlikte tiyatro bölümü açılmasını sağladı. İlerleyen yıllarda birçok üniversitede açılan tiyatro bölümlerinde oyunculuk ve dramatik yazarlık bölümleri vardı.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında yönetmenlik, dekor, kostüm, ışık gibi sahne unsurları üzerinde durulmamıştır. Başlarda dekor için, kulisleri kapatacak ölçülerde resimli bez panolar kullanılmıştır. Işıklama tekniği ise çok ilkel ve sahne önünde yere dizili beyaz ampullerin olduğu rampa ışıkları yer almıştır. Kostümler genelde baksa bir oyunun kostümlerinden bozularak yeniden yapılmaya çalışılmıştır. Günlük kostüm gerektiğinde ise oyuncular kendi kıyafetleriyle sahneye çıkmışlardır. Dekoratörlük henüz bilinmeyen bir meslek olduğundan dolayı, dekor yapmak hem zor hem de masraflıdır. Sık sık Avrupa'ya giderek ünlü sahne adamlarının sahne düzenlerini yakından görüp inceleyen M. Ertuğrul'un gördüklerini aktarması ülkemizde sahne düzeninin anlaşılmasında eğitici bir katkı sağlamıştır (Nutku, 1985). Carl Ebert derslere girip sahne sanatçılarının önemini öğrencilere aktarır. Onun yetiştirdiği öğrenciler arasında yer alan Cüneyt Gökler, Mahir Canova ve Şahap Akalın batı standartlarında sahne düzenlemeleri yapmaya başlamıştır. Gerek İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda gerek Devlet Tiyatroları'nda batının klasik eserlerine başarılı sahne düzenlemeleri getirilir (And, 1970). Bu dönemde İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında ve İstanbul Şehir Operasında aslen beyaz Rus olan N. Perof dekoratörlük yapmaktadır. Daha sonraki yıllarda dekor sanatçılarımızdan bazıları Avrupa'da eğitim görerek yeni bir anlayışla oyunları yorumlamaya başlamışlardır. Sezai Altındağ, Acar Başkut Almanya'da, Refik Eren Fransa'da, Tarık Levendoğlu, Yücel Tanyeri İtalya'da eğitim alan tasarımcılardandır. 1940'lı yıllarda sahne tasarımcılarının sayıları giderek artmaktadır. Avrupa'da olduğu gibi resim eğitimi alan sanatçıların sahne tasarımına yöneldikleri görülmektedir (Özer, 1991). 1960'lı yıllarda gelişen yenilikler daha çok "stilize" tasarım çalışmalarının giderek çoğalması olarak ifade edilmiştir. Tasarım kavramının yenilenmesi, yaratıcı sürecin sahne tasarımında

bir etkinlik kazanması açısından “stilize” yaklaşımların önemli bir etkisi olmuştur (Aktulay, 2010).

Metin Deniz

Metin Deniz, 29 Haziran 1940'da İstanbul'da dünyaya geldi. Haydarpaşa Lisesi'nde eğitim gören Deniz, 1957'de Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Üniversitesi) Resim Bölümü'ne girerek orada Halil Dikmen, Cevat Dereli ve Zühdü Müridoğlu'nun öğrencisi oldu. 1961'de hâlâ öğrenciyken İstanbul Operası'na dekor realizatörü olarak giren Metin Deniz, ilk sahne tasarımını 1962'de İBBŞT'de Orhan Kemal'in yazdığı, Zihni Küçümen'in yönettiği İspinozlar adlı oyunu için yapmıştır. 1965'te Akademi'den mezun olduktan sonra operadan ayrılıp özel tiyatrolarda dekoratör olarak çalışmaya başlar. 1974'te Şehir Tiyatroları'na bağlı Deneme Sahnesi'nin kurulma aşamasında yer alır. Muhsin Ertuğrul'un desteklemesiyle oluşturulan bu tiyatrodaki Beklan Algan'la birlikte alışılmış anlamdaki sahneyi ortadan kaldırarak seyircilerle oyuncular arasındaki karşılıklı alışverişin daha güçlü olacağı bir mekân düzeni kurmaya çalışır. Metin Deniz, sanat yaşamı boyunca tiyatrodaki dekorun, “dekorasyon” sözcüğünün çağrıştırdığı "süsleme" anlamının üstünde bir an-lam ifade ettiğini savunarak dekorun, bir bütün olan tiyatro sanatını oluşturan çeşitli öğelerden biri olduğunu ileri sürdü. Bu görüşten yola çıkarak gerçekleştirdiği çalışmalarında Deniz'in çok çeşitli malzemeler deneyerek farklı etkiler yarattığı görülmektedir. Metin Deniz tiyatro, opera ve bale sahneleri için yaklaşık 200'e yakın dekor tasarımı gerçekleştirdi ve 1982'de bütün bu çalışmalarını bir araya toplayıp İki Kalas Bir Heves adını verdiği toplu bir sergi açtı.

Metin Deniz'in 1981 yılında dekor tasarımını gerçekleştirdiği William Shakespeare'in yazdığı Bahar Noktası oyunudur. Bu oyun, tasarımcının yeni malzeme ve teknikler denediği çalışmalarından biridir. Oyun fantastik öğeler içerir ve büyülü bir ormanda geçer. Deniz, seyircinin bilinç düzeyine hitap ederken gerçekçi unsurlardan uzak durmuş metaforik bir anlatıma yönelmiştir. Seyircinin imgelem dünyasını sarsarak ona yeni anlatım olanakları kullanarak seslenir. Böylelikle Deniz, seyirciye asıl dünyayı değil, yeni bir dünyayı gösterir. Görülenler, bir nevi gerçekliğin temsilleridir. Temsilin amacı ise yeninin sunumudur. Bu sunuma bakıldığında, gerçekte olanın insan bilincinin yansıması olarak yorumlanıp izleyiciye sıra dışı bir şekilde yeniden sunulmasıdır. Deniz'in burada kullandığı ipler ve bezler ormandaki sarmaşıkları, ağaçları ve onların iz düşümünü yansıtır (Özhancı, 2023).

Görsel 3 Bahar Noktası, Metin Deniz

Refik Eren

Sahne tasarımcısı olarak gerçekleştirdiği dekor çalışmalarıyla tanınmış bir tiyatro adamı olan Refik Eren 1922'de Gümüşhane'nin Şiran kazasında doğmuştur. Ankara'da Musiki Muallim Mektebi'nin sınavla yatılı öğrenci olarak okumayı planlar fakat sınavı kazanamaz. İstanbul'da Sultanahmet'te bir sanat okuluna başlar. 1938'de İstanbul Sanat Okulu Ağaç İşleri bölümünden mezun olmuştur. Ertesi yıl, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, yani şimdiki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, yüksek süsleme bölümüne girmiştir. Okulun ilk mezunlarından ve başarılı bir öğrenci olduğu için, hocaları onun okulda kalmasına olanak tanımışlardır. O zaman akademide dört bolum vardır. Afis, Moda, Kumaş Desenleri, İç Mimari. Ertesi sene mezunlardan iki asistan daha alınır. Bu sırada Refik Eren, İki sene çalıştıktan sonra Avrupa'ya gitmek için sınava girer. 1948 yılında Milli Eğitim Bakanlığının açmış olduğu sınavı kazanarak, devlet hesabına dört yıl süre ile Paris'e gönderilir. Paris'te dört sene, tiyatro dekor ve kostümleri üzerine tahsil yapan Refik Eren, Paris Güzel Sanatlar Akademisinde Brianchon'un atölyesinde resim tahsili, Buisson'un atölyesinde tiyatro dekoruna dair maket ve realizasyon işlerinde çalışır. Theatre Del' Atelier gibi tiyatrolarda da montaj ve ışık mevzularında etütler yaparak eğitimine devam eder. Eren dört senelik eğitimini tamamladıktan sonra yurda döner. Mecburi hizmet yapması gerektiğinden, önünde iki seçenek sunulmuştur. Daha önce çalıştığı yer olan Akademi'ye dönmek veya Devlet Opera Balesinde göreve başlamak. Sanatçı tiyatroyu tercih eder (Temel,2007) .

Görsel 4 Vişne Bahçesi, Refik Eren

Oyunda bir malikânededen söz edilmekte, fakat dekora baktığımızda çok daha sade bir ev görülmektedir. Pencerelelerin neredeyse duvarın bütününü kaplaması, vişne ağaçlarının görünür olmasını sağlar. İç mekanla dış mekanı geçişken bir şekilde birlikte vermeye çalışması dekoru daha işlevsel kılmıştır.

Yıldız Köse İpeklioğlu

Salihli'de doğdu. İzmir'de büyüdü. Üç çocuklu ailenin tek kızıydı. Kentin beton yapısının hâkim olmadığı bahçe aralarında, arazilerde özgürce oynama şansına sahip bir çocukluk geçirdi. İlkokula İzmir'de gitti. Her gösterinin değişmeyen öğrencilerindendi. Üniversite sınavlarında, sosyal Bilimler-Psikoloji Bölümünü kazandı. Ancak içinde iç mimarlık okuma isteği ağır bastığından bu meslek dalına yakın bir okul arayışındaydı. O dönemde yeni kurulan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Anasanat Dalı olarak anılan, Sahne Tasarımı Bölümünü tercih etti. 1984

yılında Devlet Tiyatrosu bünyesine katıldı. Ankara, Bursa, İzmir, Adana, Van ve Erzurum gibi Devlet Tiyatrosunun sahnelerinin bulunduğu şehirlerde birçok sahne dekor ve kostüm çalışmaları oldu. Farklı yönetmenlerle çalışan sanatçı bugüne kadar 130 oyunda mesleki anlamda üretim yapmıştır. İpeklioğlu, tasarımın akla gelenin bir boşluğa doldurulma işi değil aksine mesleki edinimle yoğrulmuş hayalin dışı vurduğu her şeyin içinden, en gerekli ve doğruyu bulup, sahne üstüne yerleştiren tasarım olduğunu ifade eder.

Görsel 5 Budala, Yıldız Köse İpeklioğlu

Tasarımcı kostüm tasarımlarında dönemin özelliklerine ve karakterin kişisel özelliklerine dikkat ederek çalışmaktadır. “Dönem kostümlerinin tasarımında oyunun geçtiği ülkenin yönetim durumu, sosyoekonomik ölçütlerine uygun olarak hangi sınıfa mensup insan olduğunun da önemi büyük” diyerek her kostümde oyunun dönemini ve dönemi yansıtan renk ve desenleri özenle seçtiğini belirtmiştir (Şatana, 2013).

Osman Şengezer

Ülkemizde önemli bir yere sahip olan, başarılı birçok esere imzasını atmış olan sahne tasarımcılarımızdan biri de 1941 yılında İstanbul’da doğan Osman Şengezer’dir. Şengezer, 1962 yılından bugüne kadar pek çok prodüksiyonda hem dekor hem de kostüm tasarımları yapmıştır. Türkiye’de sahne tasarımı kavramının yerleşmesinde büyük katkıları olduğu bilinmektedir. Şengezer ilkokula Özel Aydın İlkokulu’nda başlamış, ortaokulu da Şişli Terakki Ortaokulu’nda okumuştur. Başarılı bir ortaöğretimin ardından lisede Ankara Atatürk Lisesi Fen Bölümü’ne kaydolmuştur. Liseden sonra 1957 Yılından sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi “Middle East Technical University” Mimarlık Bölümüne 2 yıl devam etti. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümüne 4 yıl devam etti. Bu devrede, 2 yıl Tiyatro Tenkidi ve Yazarlığı ve 2 yıl Sanat Tarihi Bölümlerine devam etti. Şengezer balenin kurucularından olan Ninette de Valois tarafından ilki 1967, ikincisi 1969 olmak üzere iki kez Londra’ya British Council’e dekor ve kostüm tasarımı eğitimi için burslu olarak gönderilmiştir.

1960’dan başlayarak, Ankara Devlet Tiyatroları Baş dekoratörü, ünlü Alman sanatçı Ulrich Damrau’nun yanında asistanlık yaptı. 1962’de Ankara Devlet Tiyatroları

kadrosuna girdi. Devlet Tiyatroları ikiye bölünüp, Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü kurulunca oraya geçti. Çalışmalarına daha sonra İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünde devam etti. Turgut Zaim, Tarık Leventoğlu, Refik Eren uzun yıllar asistanlıklarını yaptığı dekoratörler oldu. Birçok yabancı dekoratörle çalıştı. Ankara Devlet Balesinde yöneticilik yaptı. Uzun süre opera ve bale dergilerinin çıkarılmasında çalıştı.

Osman Şengezer, Türkiye'de sahne ve çevre düzenlemesi alanına birçok yenilikler ortaya koymuştur. Hareketli panolar, yüksek platformlar, renk oyunları kullanılan dekor düzenlemeleri gibi birçok farklı üslup kullanmıştır. 1966 yılında Agahta Christie'nin "On Küçük Zenci" oyununda da görev almıştır. Bu oyunda birbirini tanımayan 10 yabancıyı aynı adada buluşması ve sonrasında işlenen cinayetler konu edilir. Yazar, bu on kişinin de psikolojik tahlillerini yapar. Bunun yanı sıra, kahramanların tamamının birer anti-kahraman olması kurguyu daha da ilginçleştirir. Olay adada bulunan bir malikânede geçer. Sanatçı bu malikaneyi sahneye taşımıştır. Dekorda farklı odalara ve koridorlara açılan kapılar bulunmaktadır. Yalın göz yormayan oyunun atmosferini destekleyen bir dekor anlayışı güdülmüştür.

Görsel 6 On Küçük Zenci, Osman Şengezer

Cumhuriyetin ilanından beri tiyatro sanatına hizmet etmiş, bu sanatın gelişmesine katkı sağlamış yüzlerce sanatçımız vardır. Bu çalışmada çok azına yer verdiğimiz sahne tasarımcıları da hem ülkemizde sahne tasarımı alanında bilinçli bir yönelime sebep olmuş hem de eğitim veren kurumlara destek olmuşlardır.

Sonuç

Sahne tasarımının oluşum süreci sahnelemeye yönelik metnin ya da bir kavramın ele alınması ile başlar. Her sahne tasarımcısının üretim sürecinde kendine has bir metodu ve okuduğu metin ile kurduğu ilişkiyi görsel bir dünyaya aktarmak için farklı ifade araçları vardır. Tasarımcı, belirlenen projeyi ekiple çalışmaya başlamadan önce bir ön hazırlık süreci geçirir. Tasarımcı sahneleme fikrine yönelik yönetmenin tarzı ve yapım sürecinin koşullarını belirleyerek çalışma başlamış olur.

Ülkemizde Batılı anlamda tiyatronun 20. yüzyılın başlarında gelişmeye başlamasında en büyük katkı, başlarda okul olarak kurulan Darül-bedayi'nin yenilikçi yaklaşımı olmuştur. Cumhuriyet'le hız kazanarak devam eden bu gelişme tiyatro sanatını, öz ve biçim bakımından da yeniden yapılandırır. Yazarların, oyuncuların ve tabii sahne tasarımı sanatçılarının da eğitim alarak profesyonel

yaklaşımlarla tiyatro sanatına katkıları yine bu dönemlere denk gelmektedir. Senelerdir sahnelerde seyirciyle buluşan oyunlarla ülkemizdeki tiyatro sanatı gelişmiş, yenilikçi yaklaşımlara ve deneyselliğe olanak sağlamış, yanı sıra bilinçli bir tiyatro seyircisi yaratmıştır. Kolektif bir sanat olan tiyatro, bünyesinde çok disiplinli bir yapı barındırır. Bunlardan biri olan sahne tasarımı, tiyatronun plastik değerlerini görünür kılar. İyi çizim yapabilmek, iyi bir sahne tasarımcısı olmak için yeterli değildir. Bir sahne tasarımcısının her şeyden evvel, sağlam bir tiyatro kültürüne sahip olması, tiyatronun ne olduğunu, amacını ve insanlara ne gibi bir katkısı olduğunu iyi özümsemesi gerekir. Sanatçı için, bütün bu özelliklere sahip olmak iyi bir çizim yapabilme yeteneğinden önemlidir. Ayrıca bir sahne tasarımcısının sanatın her dalına da hâkim olması gereklidir.

Kaynakça

Aktulay, Tuğçe Mine (2010). *Cumhuriyet'in Kuruluşundan Günümüze Türk Tiyatrosu'nda Dekor Kavramı*, Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tiyatro Anasanat Dalı, İstanbul.

And, Metin (1970). *100 Soruda Türk Tiyatrosu Tarihi*, Gerçek Yayınevi

Bergner, Bruce A. (2013). *The Poetics of Stage Space: The Theory and Process of Theatre Scene Design*, McFarland Company Inc. Publisher.

Campbell, P. (1967). Research in theatrical costume. *Educational Theatre Journal*, 19(2), 286-288.

Dalal, Heather A. & Shane, Robin I. (2023). Taking the stage: Theatre Design Students And Research, *The Journal of Academic Librarianship*, 49, 1-4.

Hildy J. Franklin (2014). *Theatre Design*, Encyclopaedia Britannica.

Isackes Richard M. (2008). On the Pedagogy of Theatre Stage Design: A Critique of Practice, *Johns Hopkins University Press*, 18(1), 41-53.

Münster, S. & Kamposiori, C. & Friedrichs, K., & Krober, " C. (2018). Image Libraries And Their Scholarly Use İn The Field Of Art And Architectural History. *International Journal on Digital Libraries*, 19(4), 367-383.

Nutku, Özdemir (1985). *Dünya Tiyatrosu Tarihi Cilt 2*, Remzi Kitabevi.

Oklobia, Adakole J. & Bakare, Lilian E. (2009). Costume And Make - Up In Theatre Practice: An Appraisal, *African Journals Online*, 3(1), 100-111.

Özer, Ayşegül (1991). *Cumhuriyet Donemi Türk Tiyatrosunda Tasarım ve Mekân Değerlendirme Yaklaşımlar*, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tiyatro Anasanat Dalı, İzmir.

Özhancı, Elif (2009). *Türkiye'de Sahne Tasarımında Osman Şengezer'in yeri Ve Tasarımları*, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sahne Sanatları Anasanat Dalı, Erzurum.

Şatana, Gamze (2013). *Bir Sahne Tasarımcısı Olarak Yıldız Köse İpeklioğlu'nun Yaşamı, Sanatı ve Tasarım Anlayışı*, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sahne Sanatları Anasanat Dalı, İzmir.

Temel, Süreyya (2007). *Devlet Tiyatrolarında Bir Sahne Tasarımcısı Refik Eren*, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sahne Sanatları Bölümü, Erzurum.